

Studi Komunikasi Subkultural: Stigma Terhadap Tampilan Cosplayer Wibu di Media Sosial

Jesaya Aristo Vicky, Muhammad Nurul Habibi, Irwansyah
Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, 2025

1. Data Raw (*raw materials*)

- Data raw komentar pada postingan reels Instagram akun @kameaam
- Tanggal pengambilan data: 12 Desember 2025
- Melalui [exportcomments.com](https://www.exportcomments.com)
- Sumber:

https://www.instagram.com/reel/DRwsd7_Cdij/?igsh=MXNkajlxN2FpZXJ4dw==

	Name	Date	Comment
1	m.kishi1	02/12/25 22:34:22	Dari samping lebih menggoda 🥰🔥🔥🔥
2	fel_iza22	02/12/25 22:36:55	nanggung amat 😊😓
3	jidy_lugia	02/12/25 22:42:28	Pasti yg disini satu hati & satu pemikiran 😊
4	japh2909	03/12/25 04:32:11	@ybrap wkwkwkw
5	bambang tria	03/12/25 04:32:23	g nyesel follow... 😊😓
6	dikavanuki	03/12/25 04:35:04	empuk juga suspensi nya
7	viviannisa4756	03/12/25 04:35:34	N.n.n kak
8	akusabiku	03/12/25 04:42:50	
9	vxa_xi	03/12/25 04:44:57	Merinding..
10	maqodirrr	03/12/25 04:46:08	Side b 🥰
11	abdulajid096	03/12/25 04:47:54	Can i get Pat Pat 🙌🙌

12	maz_ekko	03/12/25 04:49:39	NEKAT
13	a_rizet	03/12/25 04:50:46	Neneeeennnnn 🥰
14	kevinecorp	03/12/25 04:52:51	Sekilas mirip @rannunn
15	aanur4	03/12/25 04:53:30	Gedeeeee 😄🔥🔥
16	fndfrdn	03/12/25 04:54:07	
17	skalideres	03/12/25 04:57:11	Tegang mlu klo lwt fyp suw
18	mrgtrhaaaaaaaaa	03/12/25 05:03:12	kesukaann cowo gue 😄
19	bangherbeta	03/12/25 05:20:40	Bil @billaefh bikin kaya gini please 😄
20	billaefh	03/12/25 05:21:26	@bangherbeta ah udh liat yang lebi mantep masi ajeeeee
21	haryoantonius	03/12/25 05:22:08	N nya nyam-nyam
22	kang_kemana10	03/12/25 05:42:38	N nya nenen
23	zindarmujib	03/12/25 05:54:18	nenen 😄
24	trigger.idn	03/12/25 06:03:04	Net no nego
25	mr.code40	03/12/25 06:33:43	Naughty
26	pemudatampan90	03/12/25 07:12:23	Mau nenen 😄
27	boydeedee29	03/12/25 07:20:12	Nonton bareng kamu kak 🥰🥰
28	peri_andriansyah	03/12/25 07:24:39	Tanggung amat bikin dosa terlanjang ajah sekalian
29	barbasestore	03/12/25 07:36:02	nenen
30	mk_lire	03/12/25 07:51:49	@agus classic pake dong bang kan ada yg bisa ditempel
31	thevaizs	03/12/25 07:58:03	Nn
32	initial_ysf	03/12/25 08:02:45	'N' ne Ngopi wae syahdu 😄
33	whyfirsss	03/12/25 09:09:22	Nonjol

34	yudhiozes07	03/12/25 09:29:50	Kopi susu Susu gantung :(
35	wehwehuyy	03/12/25 09:39:34	Konten sensitif 😊
36	rid_oneee25	03/12/25 09:43:33	🐦: maaf icikboss, hamba sudah tidak kuattt 🌊🌊🌊
37	ajji.nomooto	03/12/25 09:49:42	Nenen
38	karya_mandiri_las_pl afon	03/12/25 11:03:58	Itu kostum apa kulit asli, nanya Sirius kak
39	ikhshanmiracle	03/12/25 11:36:44	Jujur kalo aam cosplay + dance pake lagu ini auto melejit engagement nya 🙌
40	_krwn	03/12/25 11:58:07	Naiseee
41	mas.peb_	03/12/25 11:58:23	@agus_classic pakek lakban bang
42	w_rwin_82	03/12/25 12:18:52	🔥
43	_zulxin_	03/12/25 12:58:23	@mas.peb_ 🐱
44	rezhawa	03/12/25 13:56:52	
45	riski_ardiansyah08	03/12/25 13:58:23	Di tunggu blunder nya
46	vicky.setyawan	03/12/25 14:19:17	Kalau posisi tidur kayak rumah teletubis
47	yogihafiz_	03/12/25 15:44:37	
48	editod_berkentod.id	03/12/25 15:50:23	N nya "NENEN" eiittsss 😞
49	keijiken_	03/12/25 16:04:14	N nya apa? NYOTT NYOT DIKENYOT NYOOTT 🤔🤔🤔
50	thomms_nst25	03/12/25 16:29:31	
51	wargibikinibottom	03/12/25 17:17:03	Itu karet?
52	gett0o0	03/12/25 19:09:03	Al or real ?
53	mvadly	03/12/25 23:15:31	Nyanggayut
54	20maditya	04/12/25 00:12:29	N nya ngaceng
55	random_manga_pan els	04/12/25 01:03:20	Assalamualaikum Ukhti, Masyaallah... mau dong disapa 🙏

56	rx00.dll	04/12/25 02:00:13	Netanyahu
57	endrrrbojonk	04/12/25 02:24:47	Bosen liatnya
58	daripada515	04/12/25 02:25:51	Nete
59	caramelman32	04/12/25 02:36:45	Pulen benerr ini
60	revienuw	04/12/25 03:44:04	N nya nenen
61	sondralesz	04/12/25 03:56:12	susu bsar
62	bayu_trihandoko	04/12/25 04:15:57	"N"nya mahkota burger king 🍑
63	_saya.rahmat	04/12/25 04:30:52	N ny nen*n 🐱
64	grenaldisimanullang	04/12/25 04:52:13	
65	imamputrapamungka s	04/12/25 06:03:57	Adu adu aduuuuu 🤔
66	1mp3rf3cti0n	04/12/25 06:41:13	N nya nenen
67	jatisuprianto	04/12/25 06:56:00	Cantik kalo gak merem
68	manz_grieszmanz21	04/12/25 07:00:00	N nya nenen 🙄
69	james_gwan	04/12/25 09:31:37	Walaupun ga asli, tp ckp lah buat dipegang
70	oddensulong	04/12/25 11:32:28	Nnen
71	sunnkang_	04/12/25 13:01:04	
72	iwanhua	04/12/25 14:41:27	🔥🔥🔥🔥🔥🔥
73	ocha_onic	05/12/25 04:26:04	Nenen
74	bocilrechedanlucu	05/12/25 05:54:04	Sayangku 🥰
75	ilyntizhrty	05/12/25 07:17:53	Tontonan suami gue karna tetewnya kmna² @onad we29 😄
76	shircell_humoris	05/12/25 10:19:17	@indra_stwan93 Teteknya !!!!
77	onell092	05/12/25 11:19:25	👤N naa ne nen(mnjwb dgn nada gagu). mksdnya permen 🤖

78	krizputra26	05/12/25 12:55:30	Waw 🔥🔥
79	ka3nda_	05/12/25 17:48:41	diem ah.. takut salah sebut 😊
80	windymartas	06/12/25 03:48:04	pengen segede itu ihh 😞
81	kafianbaraalfarizi	06/12/25 06:18:13	Sunade (susugede) 😊
82	guns_yz	06/12/25 12:54:06	N nya n3n3n 😍
83	hero.ex123	06/12/25 14:17:45	N onjol
84	armann_015	06/12/25 23:08:04	😞
85	moh_frann	06/12/25 23:58:05	
86	moh_frann	06/12/25 23:58:40	😞😞😞😞😞😞😞😞
87	moh_frann	06/12/25 23:58:41	
88	rd_wn991	07/12/25 01:26:48	Naruto
89	putro kecil	07/12/25 05:36:53	😍
90	_god1ll	07/12/25 05:40:17	@yudhiozes07 🗿🗿
91	xiyanu_	07/12/25 11:01:48	"Neomu Yeppeuda"
92	lafishstoreofficial	07/12/25 14:51:35	nyusu
93	gilar.supri	07/12/25 16:58:30	@silverz1808 🙌🙌🙌
94	pedriiiiiooooo	08/12/25 03:14:13	Sideboooobsssss 😍😍😍😍
95	nonpatriarki	08/12/25 04:34:31	Nobrut
96	durachman_24	08/12/25 16:52:29	😞
97	avp.20	10/12/25 03:06:48	Nen
98	gandi7958	10/12/25 06:13:24	Kurang gede
99	buhli_m	10/12/25 12:02:02	Nya nya nya nya

100	rengganat	12/12/25 08:39:02	Nen
-----	---------------------------	----------------------	---------------------

2. Data coding komentar pada postingan reels akun Instagram @kameaam

- Coder: Jesaya
- Tanggal coding: 13 Desember 2025

No.	Komentar	Kode	Kategori	Tema
1.	Dari samping lebih menggoda 🥵🔥🔥🔥	Fokus tubuh, Seksualisasi implisit, Emoji hasrat	Objektivikasi Visual	Normalisasi Seksualisasi
2.	nanggung amat 😏😏	Humor	Ekspektasi Sensual	Eskalasi Seksual
3.	Pasti yg disini satu hati & satu pemikiran 😏	Humor kolektif, Klaim kesepahaman	Solidaritas Implisit	Normalisasi Makna Implisit
4.	nenen 😏	Penyebutan bagian tubuh, Bahasa vulgar	Seksualisasi Eksplisit	Objektifikasi Seksual
5.	Mau nenen 😏	Hasrat seksual, Fantasi personal	Fantasi Seksual Verbal	Seksualisasi Agresif
6.	Tanggung amat bikin dosa terlanjang ajah sekalian	Dorongan seksual, Pelanggaran norma	Pelecehan Seksual Verbal	Kekerasan Simbolik
7.	🐦: maaf icikboss, hamba sudah tidak kuatt 🙏🙏🙏	Ekspresi hasrat, Bahasa metafora seksual	Seksualisasi Eksplisit	Normalisasi Hasrat Publik
8.	Di tunggu blunder nya	Sarkasme	Delegitimasi Figur Publik	Budaya Penghakiman
9.	AI or real ?	Skeptisisme visual, Fokus tubuh	Diskursus Teknologi Tubuh	Dehumanisasi Digital

10.	Jujur kalo aam cosplay + dance pake lagu ini auto melejit engagement nya 	Instrumentalisasi tubuh, Logika engagement	Komodifikasi Tubuh	Ekonomi Perhatian
-----	---	--	--------------------	-------------------